

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK:543/545+343.148

DAVRANOVA Aziza Erkinovna

PhD, dotsent

TOSHMAMATOV Alimardon Shokosimovich**TASHEV Ulmas Shukhratovich****GANIEV Sobirzhon Nasimbaevich****Kushbakov Akbar Mavlidinovich**

assistant

Samarkand State Medical University

Samarkand regional branch of the Republican Scientific and Practical

Center of Forensic Medical Examination

FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS

For citation: Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar. Forensic chemical investigations and their effectiveness // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 425-433

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301353>**ABSTRACT**

In case of FME of corpses, additional laboratory tests, including forensic chemical studies of blood, urine, organs and tissues, are one of the necessary methods of research not only in cases of poisoning or suspicion of them, but also in cases where it is necessary to justify thanatogenesis in the presence of background and competing factors. Highlight the role of forensic chemical examinations (research) in improving the performance and effectiveness of the justification of forensic diagnostics based on the analysis of the results of these studies conducted in practice. Studied and analyzed the objects, methods, and indicators of results of examinations (studies) conducted in forensic chemical Department Samarenkova branch of RPSMA in 2022. Study results and discussion. The Department of forensic chemistry of the branch is one of the structural divisions with extensive capabilities. The Department is equipped with modern equipment for chemical examinations (research). Chemical experts working in the Department have sufficient experience and knowledge, and are licensed by State forensic experts. To ensure the scientific validity of forensic chemical examinations carried out in the forensic chemical laboratory, which are an important part of medical examination, it is necessary to provide reagents and equipment, create standards and guidelines for performing procedures, qualitative and quantitative analysis of new toxic substances. Equipping the forensic chemistry Department with highly sensitive equipment will increase the volume of research and the level of analysis accuracy. Described in the article the experience of Department of forensic chemistry Samarkand branch of the RSPCFME may be considered for efficient organization of the activities of other branches.

Key words: forensic chemistry department, research, efficiency, problems.

DAVRANOVA Aziza Erkinovna

dotsent, PhD

TOSHMAMATOV Alimardon Shokosimovich**TASHEV Ulmas Shuxratovich****G'ANIEV Sobirjon Nasimbaevich****Kushbakov Akbar Mavlidinovich**

asistent

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази

Самарқанд вилояти филиали

СУД-КИМЁВИЙ ТЕКШИРУВЛАР ВА УЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**АННОТАЦИЯ**

Мурдалар СТЭ ҳолатларида қатор кўшимча лаборатория текширувлар, жумладан қон ва сийдик ҳамда аъзо ва тўқималарнинг суд-кимёвий текширувлари, нафақат заҳарланиш ёки унга гумон бўлган ҳолларда, балки ҳар бир ҳолатда ўлимнинг асосий ва бевосита сабабларини фон ёки конкурент омиллар бўлган ҳолларда аниқлаш ва танатогенезни баҳолашда суд-кимёвий текширувларни ўтказиш ниҳоятда зарур бўлиб қолмоқда. Амалда бажарилган суд-кимёвий экспертиза (текширув)лар кўрсаткичлари натижалари таҳлили асосида мазкур жараённинг суд тиббий ташҳисларини асослашдаги аҳамиятини ва самарадорлигини оширишдаги ўрнини ёритиш. РСТЭИАМ Самарқанд филиали суд-кимёвий бўлимида 2022 йилда бажарилган экспертиза (текширув)лар объектлари, методлари ва натижалари кўрсаткичлари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Филиалнинг суд-кимё бўлими кенг имкониятларга эга бўлган таркибий бўлимлардан бири ҳисобланади. Бўлим кимёвий экспертиза (текширув)лар ўтказиш учун зарур замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозланган. Бўлимда фаолият олиб бораётган эксперт кимёгарлар етарлича иш тажрибаси ва малумотга эга. Суд тиббий экспертизанинг муҳим қисми ҳисобланган суд-кимё лаборатораларида утказилаётган суд кимёвий текширувларининг илмий асосланганлигини таъминлашда зарурий реактивлар ва жиҳозлар (аппаратлар) билан таъминлаш, стандартлар ва амалларни бажариш йўриқномаларини яратиш, янгидан-янги заҳарли моддаларни сифат ва миқдор таҳлилларини бажариш имконини беради. Суд-кимё бўлимларини юқори сезувчан асбоб-ускуналар билан таъминланганлиги текширувлар кўламининг кенгайиши ва таҳлилларнинг аниқлаш даражасини оширади. Мақолада ёритилган РСТЭИАМ филиали суд-кимёвий бўлими фаолияти иш тажрибаси бошқа филиалларда шу турдаги бўлимлар фаолиятини самарали ташкил этишда инобатга олиниши мумкин.

Калит сўзлар: суд-кимёвий бўлим, текширувлар, самарадорлик, муаммолар

DAVRANOVA Aziza Erkinovna

PhD, доцент

ТОШМАМАТОВ Алимардон Шокосимович**ТАШЕВ Улмас Шухратович****ГАНИЕВ Собиржон Насимбаевич****КУШБАКОВ Акбар Мавлидинович**

Ассистент

Самарқандский государственный медицинский университет

Республиканский суд медицинской экспертизы Научно-практический

центр Самарқандский областной филиал

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В процессе СМЭ трупов применение дополнительных -лабораторных исследований, включая судебно-химических исследований крови, мочи, органов и тканей являются одним из необходимых методов исследований не только при отравлениях или при подозрениях на отравления необходимо для обоснования танатогенеза патологических процессов, особенно при наличии фоновых и конкурирующих факторов. На основе анализа результатов судебно-химических исследований определить роль судебно-химических исследований в повышении качества и эффективности судебно-медицинских заключений. Изучены и проанализированы объекты, методы и показатели результатов экспертиз (исследований), проведенных в судебно-химическом отделе Самаркандского филиала РНПЦСМЭ в 2022 году. Отделение судебной химии является одним из структурных подразделений филиала с широкими возможностями. Отделение достаточно оснащено современным оборудованием для проведения основных химических экспертиз (исследований). Химики-эксперты, работающие в отделе, обладают достаточным опытом работы и знаниями, по современным методам исследований. Для совершенствования и расширения возможностей судебно-химических экспертиз требуется необходимость обеспечения реактивами и некоторыми оборудованиями по проведению качественного и количественного анализа отравляющих веществ в органах, тканях и выделениях. Изученный в статье опыт отдела судебной химии Самаркандского филиала РНПЦСМЭ может быть учтен при эффективной организации деятельности отделений судебной-химии.

Ключевые слова: отдел судебной химии, исследования, эффективность, проблемы.

Мурдалар СТЭ ҳолатларида қатор қўшимча лаборатория текширувлар, жумладан қон ва сийдик ҳамда аъзо ва тўқималарнинг суд-кимёвий текширувлари, нафақат захарланиш ёки унга гумон бўлган ҳолларда, балки ҳар бир ҳолатда ўлимнинг асосий ва бевосита сабабларини фан ёки конкурент омиллар бўлган ҳолларда аниқлаш ва танатогенезни баҳолашда суд-кимёвий текширувларни ўтказиш ниҳоятда зарур бўлиб қолмоқда. Шу сабабларга кўра суд-кимёвий текширувларни тизимлаштириш, натижалар самарадорлигини ошириш суд-кимё соҳасининг муҳим долзарб масаласи ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Амалда бажарилган суд-кимёвий экспертиза (текширув)лар кўрсаткичлари натижалари таҳлили асосида мазкур жараённинг суд тиббий таҳлисларини асослашдаги аҳамиятини ва самарадорлигини оширишдаги ўрнини ёритиш.

Тадқиқот материаллари ва методлари. РСТЭИАМ Самарқанд филиали суд-кимёвий бўлимида 2022 йилда бажарилган экспертиза (текширув)лар объектлари, методлари ва натижалари кўрсаткичлари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Текширувларга оид иш тафсилотлар маълумотлари, шунингдек бўлим фаолияти имкониятлари ва мавжуд муаммоларини ўрганиш асосида, текширувлар натижалари самарадорлигини янада ошириш имкониятлари қайд қилинди. Аниқланган кўрсаткичлар илмий адабиёт маълумотлари билан таққосланиб таҳлилдан ўтказилди [1].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси.

Филиалнинг суд-кимё бўлими кенг имкониятларга эга бўлган таркибий бўлимлардан бири ҳисобланади. Бўлим кимёвий экспертиза (текширув)лар ўтказиш учун зарур замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозланган. Жумладан, ТОХИ-LAB йиғмаси, КРИСТАЛЛЮКС 4000М, КФК -3 концентрацион фотоколориметри, АКПЭ -01-“МЕТА” алкоанализатори СФ-2000 спектрофотометри ҳамда АВС полярографи каби аппаратлар билан жиҳозланган. Бўлимда фаолият олиб бораётган эксперт кимёгарлар етарлича иш тажрибаси ва малумотга эга бўлиб, уларнинг барчаси (6,0ст) энг сўнги теширувлар мавзулари-йўналишлари бўйича малака оширишдан ҳамда ихтисослаштиришдан ўтган ва Давлат суд эксперти сифатида лицензияни олганлар [7].

Бўлимда 2022 йил мобайнида ўтказилган экспертиза (текширув)лари турлари умумий кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган

Жадвал 1

Экспертиза (текширув)лар турлари ва кўрсаткичлари

№	Экспертиза (текширув)лар турлари	Жами	Қарор асосида						Ўзма таклиф ва йулан-малар асосида				
			прокўратура	ИИБ	ДХХ	жиэкдетн	судидоралари	Харбий қисм	ИИБ	ХЛ	СТЭ йуллана	Бошқа идоралар	Пуллик хизмат
1	Суд-кимёвий	975	-	-	-	-	-	-	-	-	975		
2	Наркологик	3799	96	54	8	20	3	3	3510	12	45	48	
3	Пуллик хизмат	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Жами		4824	96	54	8	20	3	3	3510	12	1020	48	50

Жадвалдан кўришиб турибдики, ҳозирги вақтда наркологик текширувлар сони, асосан тирик шахсларда бўлимда бажарилган текширув (экспертиза) ларни 70% дан кўп қисмини ташкил этади.

Бўлимда ўтказилган экспертиза (текширув)ларнинг энг кўп қисми гиёҳванд ва психотроп ҳамда заҳарли моддаларни аниқлаш билан боғлиқ ҳисобланади. Бу ҳақида маълумот 2- жадвалда келтирилган.

Жадвал 2

Гиёҳванд ва психотроп моддаларни аниқлаш бўйича маълумотлар

№	Моддалар номи	Мурда сонига нисбатан			Тирик шахсларга нисбатан		
		Теширилган мурда сони	Мусбат натижа	Манфий натижа	Теширилган тирик шахс сони	Мусбат натижа	Манфий натижа
1	Этил спирти	890	360	530	3600	2890	710
2	Опиатлар	135	1	134	109	20	889
3	Каннабиноидлар	3	1	2	160	63	97
4	1,4бензодиазепинлар	23	-	23	15	-	15
5	Амитриптилин	4	-	4	-	-	-
6	Фенотиазин	23	-	23	15	-	15
7	Грамадол	2	-	2	12	1	12
8	Сонат	2	-	2	-	-	-
9	Тропикамид	-	-	-	9	5	4
10	Рубуфин	-	-	-	4	1	3
11	Морфин	2	2	-	4	2	2
12	Карбомезапин	2	-	2	3	-	3
13	Кодеин	-	-	-	4	3	1
14	Димедрол	2	-	2	2	-	2

Бу йўналишда ўтказилган текширувларда этил спиртини аниқлаш мурдаларда 890 тани, тирик шахсларда эса бунга нисбатан деярли 4,2 маротаба кўпни-3600 тани ташкил этган ва уларни кўпчилигида айниқса тирик шахсларда 3600 тадан 2890 тасида (90%га яқин) мусбат

натижа кузатилган. Опиатларга текширувлар ҳам салмоқли даражада бўлиб, мурдаларда 135 тани, тирик шахсларда 109 тани ташкил этган, мусбат натижа тирик шахсларда 4/1 қисмида қайд этилган. Шу билан биргаликда мурдалар ва тирик шахсларда 1,4-бензодиазепин ва фенотиазинга текширувлар талаблари ҳам сезилари даражада бўлган (38 тадан). Жадвалда қайд этилган бошқа моддаларга текширувлар санокли бўлсада, бу борада текширувлар ўтказиш зарурияти мавжудлиги ва тирик шахсларда уларнинг аксариятида мусбат натижа бўлганлиги, бу йуналишларда ҳам текширувларга тайёргарлик бўлиши зарурлигини кўрсатади. Бундай текширувларни амалга оширишда билим ва кўникмадан ташқари текширувни ўтказиш учун замонавий аппаратуралар ҳам талаб этилади [4].

Бўлим фаолиятида ўрганилаётган йилда заҳарли моддаларни аниқлаш юзасидан маълумот 3-жадвалда курсатилган.

Жадвал 3

Заҳарли моддаларни аниқлаш бўйича маълумотлар

№	Заҳарли моддалар	Жами	Улардан		Миқдорий аниқлаш	Тулик таҳлил бирлигида
			Мусбат натижа	Манфий натижа		
1.	Этил спирти а) кон ва сийдик б) сийдик п, мушак	992 145	438 16	554 129	438 16	57,2 21,75
2.	Алколоидлар барбитуратлар	680	1	679	-	306
3.	Сирка кислота	3	2	1	2	0,45
4.	Трамадол	2	-	2	-	0,9
5.	Гликоген	16	2	14	-	7,2
6.	Каннабиноидлар	5	2	3	-	2,25
7.	1,4 бензодиазепин	36	-	36	-	16,2
8.	Фенотиазин хосилалари	36	-	36	-	16,2
9.	Карбокси гемоглабин	29	19	10	19	13,05
10.	Димедрол	3	-	3	-	1,35
11.	Сиофор	3	1	2	-	1,35
12.	Глицин	3	1	2	-	1,35
13.	Афабазол	3	1	2	-	1,35
14.	Соннат	5	-	5	-	2,25
15.	Лидокаин	4	-	4	-	1,8
16.	Супрастин	3	3	-	-	1,35
17.	Амитриптилин	6	-	6	-	2,7
18.	Водород сульфид	4	4	-	-	0,6
19.	Опиатлар	254	1	253	-	114,3
20.	Эуфилин	3	3	-	-	1,35
21.	Морфин	3	3	-	-	1,35
22.	БИ-58(ФОС)	3	2	1	-	1,35
23.	Верапамил	4	-	4	-	1,8
24.	Металл заҳарлар	4	-	4	-	1,8
25.	ФОС	2	-	2	-	0,9
26.	Цефозалин	4	2	2	-	1,8
27.	Бензин унумлари	4	-	4	-	0,6
28.	Керасин	2	-	2	-	0,3
29.	Ацетон	2	-	2	-	0,3
30.	Новокаин	3	2	1	-	1,35

31.	Карбомезапин	4	-	4	-	1,8
32.	Синестрол	3	-	3	-	1,35
33.	Тетурам	3	-	3	-	1,35
34.	Бупивакаин	4	2	2	-	1,8
Жами:		2280	508	1772	475	588,8

Суд кимё амалиётида биологик объектлардан захарли моддаларни замонавий аппаратуралар ёрдамида, самарали усулларда сифат ва миқдорий аниқланди. Масалан, биологик объектлардан этил спиртини аниқлашда замон талабига мос равишда такомиллашган усуллардан бири, ион алангаланувчи ҳамда катарометрдан иборат детекторли газ суюклик хроматографияси, яъни Кристаллюкс - 4000 м аппаратидан фойдаланилган. Бу усулда такомиллашган компьютер технологияси илмий жихатдан урганган булиб, этил спиртини аниқлашда кам вақт сарфлаб, энг аҳамиятлиси, текширувда минимал нисбий хатоликка эга бўлган ҳолда аниқ самарали натижа олиш имконини беради. Бундан ташқари биологик объектлардан турли хил захарли моддаларни аниқлашда жуда ҳам самарали усул хисобланган ЮКХ (юпка қатлам хроматографияси)дан фойдаланилди. Номалум турдаги таблетка ва гангитувчи хусусиятли кимёвий моддаларни аниқлашда Токси-лаб йиғма приборидан, металл захарларни тури ва миқдорини аниқлашда эса полярограф аппаратидан фойдаланилади [3].

Маълумки, сўнги йилларда тирик шахсларга наркотик гангитувчи моддалар истеъмол қилганлик ҳолатини аниқлаш текширувлари сони тобора ошиб бормоқда, бу йуналишда бўлимда ўтказилган текширувлар маълумоти 4-жадвалда келтирилган.

Жадвал-4

Тирик шахслардан олинган объектларлардан наркотик, гангитувчи моддаларни лаборатория текшишлари

№	Гиёҳванд моддалар	Умумий миқдори	Мусбат натижа билан	Манфий натижа билан	Миқдорий аниқлаш	Тулик таҳлил бирлиги
1.	Этил спирти	4027	3317	710	3317	293,76
2.	Опий	138	20	118	-	62,1
3.	Каннабиноид	180	67	113	-	81
4.	Синестрол	3	-	3	-	1,35
5.	1,4 бензодиазепин	20	-	20	-	9
6.	Фенотиазин	20	-	20	-	9
7.	Натрий нитрит	2	-	2	-	0,9
8.	Цинепар	2	1	1	-	0,9
9.	Трамадол	16	1	15	-	7,2
10.	Тропикамид	9	5	4	-	4,05
11.	Димедрол	3	-	3	-	1,35
12.	Рубуфин	4	1	3	-	1,8
13.	Карбамазепин	6	-	6	-	2,7
14.	Кодеин	6	5	1	-	2,7
15.	Морфин	6	4	2	-	2,7
16.	Анальгин	5	3	2	-	2,25
17.	Парацетамол	4	4	-	-	1,8
18.	Кальций	1	1	-	-	0,45
19.	Сульфат иони	1	1	-	-	0,4
20.	Этиленгликол	1	1	-	-	0,15
21.	Глицерин	1	1	-	-	0,45
22.	Метанол	1	1	-	-	0,08
23.	Карбоксигемоглабин	1	-	1	-	0,45

ЖАМИ	4457	3433	1024	3317	486,54
-------------	------	------	------	------	--------

Тирик шахслардан олинган биологик объектларда юқоридаги жадвалдан кўришиб турибдики этил спиртини аниқлаш энг куп утказиладиган текширувлардан бири ҳисобланади ва аксарият ҳолларда бу текширувлар мусбат натижа билан тугатилган. Кейинги ўринларда тетрагидроканнабиноидларни ҳамда опиатларни аниқлаш турганлиги ва кўп ҳолатларда мусбат натижа берганлиги ачинарли ҳолат ҳисобланади. Яъни тетрагидроканнабиноидларни текширувида - 62,77%ни, опиатларни текширишда эса – 14,9%ни ташкил этди. Бундан ташқари трамадол, тропикамид каби дори воситаларга текширувида талаблар ҳам сезиларли

даражада бўлган [1;2]. Экспертиза (текширув)ларни бажаришда текширувларнинг тулаконлик даражаси сифати ва натижалари билан бир каторда уларни имкон даражасида белгиланган ёки талаб қилинган муддатларда амалга ошириш амалий жихатдан муҳим аҳамиятли ҳисобланади, бу ҳақда маълумот 5-жадвалда курсатилган.

Жадвал-5

Экспертиза ва текширувларнинг ижро муддати

Экспертиза ва текширувларнинг тури	ЖАМИ	10 кунгача	11-20 кунгача	21-30 кунгача	30 кунгача
Суд-кимё бўлими	-	-	-	-	-
а) экспертиза	975=100%	940=96,41	35=3,59%	-	-
б) текширув					
Нарколгия	184=100%	176=95,65%	8=4,34%	-	-
а) экспертиза	3615=100%	3585=99%	30=1%	-	-
б) текширувлар					
Пуллик хизмати асосида текширув	50=100%	50=100%	-	-	
ЖАМИ	184=100%	176=95,65%	8=4,34%	-	-
А) экспертиза	4640=100%	4575=98,6%	65=1,4%	-	-
Б) текширувлар					
%	100%	97,12%	2,87%	-	-

Бўлимда бажарилган экспертиза (текширув)лар амалдаги ҳамда стандартлар асосида суд-кимё фаолиятининг энг сунгги ютуқларидан ва замонавий асбоб ускуналардан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди. Жумладан, тирик шахслар кони, сийдиги ва ошқозон ювмалари, огиз, кул-кафт ювмалари таркибида, мурда ички аъзолари, сийдиги ва кони таркибида этил спирти, учувчан заҳарлар, алкалоидлари, барбитуратлар, метал заҳарлар, кучли таъсир этувчи-гангитувчи моддалар турли дори воситалари **ЮКХ** усулида аниқлашда SORBFIL ва SILUFOL хроматографик пластинкаларида ва TOXI-LAB йиғмасидан фойдаланилди. Уларнинг миқдорий таҳлилида КРИСТАЛЛЮКС 4000М, КФК -3 концентрацион фотоколориметри ва АКПЭ -01-“МЕТА” алкоанализатори кенг қшлланилиб келмоқда [5].

Шунингдек, бўлимда хроматограф учун дионизацион сув олишда Бидистиллятор стекланный БС аквабидистиллятор аппаратидан, спиртли ичимликларни сифат ва миқдорий таҳлилини олиб бориш учун янги, замонавий талабларга жавоб берувчи, тезкор текширув олиб боришга мулжалланган инфрақизил спектрофотометр АКПЭ-01-“МЕТА” алкоанализатори, заҳарларни сифат ва миқдорий таҳлилини олиб боришда СФ-2000 спектрофотометри, ЗАО”МАССА-К” электрон лабаратория тарозилари (0,1-150г.гача ва 0,1-600г.гача) дан фойдаланилди.

Хулосалар.

Суд тиббий экспертизанинг муҳим қисми ҳисобланган суд-кимё лабаратораларида утказилаётган суд кимёвий текширувларининг илмий асосланганлигини таъминлашда зарурий реактивлар ва жихозлар(аппаратлар) билан таъминлаш, стандартлар ва амалларни

бажариш йўриқномаларини яратиш, янгидан-янги захарли моддаларни сифат ва миқдор таҳлилларини бажариш имконини беради.

Бундан ташкари суд-кимё бўлимларини юқори сезувчан асбоб-ускуналар билан таъминланганлиги текширувлар кўламининг кенгайиши ва таҳлилларнинг аниқлаш даражасини оширади. Бунда юқори сезувчи асбоблар кутубхонасида бир неча юздан бир неча мингача моддаларинг аниқ кўрсаткичлари мавжудлиги, сифат ва миқдор улчовларини ўтказишни таъминлайди.

Маколада ёритилган РСТЭИАМ филиали суд-кимёвий бўлими фаолияти иш тажрибаси РСТЭИАМни бошқа филиалларда шу турдаги бўлимлар фаолиятини самарали ташкил этишда инобатга олиниши мумкин.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Clark S. // Isolation and Identification of Drugs. – London: The Pharmaceutical Press, 2004.-1350 p.
2. Ikromov L.T., Mirxaitov T., Tojiyev M.A., Yuldashev Z.O. Toksikologik kimyo. –Toshkent: Fan, 2010. –554 b.
3. Ikromov L.T., Tojiyev M.A., Zaynutdinov X.S. Toksikologik kimyodan praktikum. –Toshkent: Fan, 2008. –264 - b.
4. Recommended Methods for the Detection and Assay of heroin and cannabinoids in Biological Specimens (Manual for use by national narcotics laboratories) United Nations New York, 1993

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Давранова Азиза Эркиновна – доцент кафедры судебной медицины Самаркандского государственного медицинского университета, Республика Узбекистан, г. Самарканд. E-mail: davranova1989@mail.ru Тел: +998915510441

Тошмаматов Алимардон Шокосимович -Судебно медицинский эксперт химического отдела Самаркандского филиала Республиканского научно-практического центра судебной медицины МЗРУз г. Самарканд, Республика Узбекистан. E-mail: davranova1989@mail.ru

Ташев Улмас Шухратович -Судебно медицинский эксперт химического отдела Самаркандского филиала Республиканского научно-практического центра судебной медицины МЗРУз г. Самарканд, Республика Узбекистан. E-mail: davranova1989@mail.ru

Ганиев Собиржон Насимбаевич – государственный судебно-медицинский эксперт, Самаркандского филиала Республиканского научно-практического центра судебной медицины МЗРУз г. Самарканд, Республика Узбекистан E-mail: davranova1989@mail.ru Тел: +998915510441

Кушбаков Акбар Мавлиддинович -Самаркандский государственный медицинский университет ассистент кафедры судебной медицины Республика Узбекистан, г. Самарканд E-mail: akosh.internet@list.ru; Тел.:+ +998 88 911 66 03

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Давранова А.Э., Тошмаматов А.Ш., Ташев У.Ш. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Кушбаков А.М., Ганиев С.М. - сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Davranova Aziza Erkinovna – Associate Professor of the Department of Forensic Medicine, Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand. E-mail: davranova1989@mail.ru Tel: +998915510441

Toshmamatov Alimardon Shokosimovich - Forensic medical expert of the chemical department of the Samarkand branch of the Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medicine of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Samarkand, Republic of Uzbekistan. E-mail: davranova1989@mail.ru

Tashev Ulmas Shukhratovich - Forensic medical expert of the chemical department of the Samarkand branch of the Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medicine of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Samarkand, Republic of Uzbekistan. E-mail: davranova1989@mail.ru

Ganiev Sobirzhon Nasimbaevich – state forensic expert, Samarkand branch of the Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medicine of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Samarkand, Republic of Uzbekistan E-mail: davranova1989@mail.ru Tel: +998915510441

Kushbakov Akbar Mavliddinovich -Samarkand State Medical University Assistant of the Department of Forensic Medicine Republic of Uzbekistan, Samarkand E-mail: akosh.internet@list.ru; Tel.:+ +998 88 911 66 03

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Davranova A.E., Toshmamatov A.Sh., Tashev U.Sh. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Kushbakov A.M., Ganiev S.N. - collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000